

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙСТВА *POLYGONACEAE* JUSS. ВО ФЛОРЕ
ГОРОДА ФЕРГАНЫ

Уринбоев Илхомжон Равшанович

Ферганский государственный университет

докторант 3-го курса

ilhom6562@gmail.com

Аннотация: В статье представлен расширенный флористико-экологический анализ представителей семейства *Polygonaceae* Juss. во флоре города Ферганы. На основе полевых и гербарных материалов установлено наличие 22 видов, принадлежащих к пяти родам: *Rumex*, *Polygonum*, *Persicaria*, *Atraphaxis* и *Fallopia*. По родовому составу доминирует *Rumex* (45,45 %), характеризующийся высокой экологической пластичностью и адаптацией к антропогенным условиям. Анализ жизненных форм выявил преобладание однолетних трав (50 %), а среди эколого-биологических групп — мезофитов (41 %). Полученные данные отражают структурные особенности урбанофлоры Ферганы и могут быть использованы для экологического мониторинга и сравнительного флористического анализа урбанизированных экосистем.

Ключевые слова: *Polygonaceae* Juss., *Rumex*, Фергана, флора, урбанофлора, экология, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты, жизненные формы, систематика, экологическая пластичность, адаптация, флористический анализ, растительное разнообразие, ботаника, растительность, Средняя Азия, флора Узбекистана, мониторинг.

Abstract: The article presents an extended floristic and ecological analysis of the *Polygonaceae* Juss. family within the flora of Fergana city (Uzbekistan). Field and herbarium studies identified 22 species belonging to five genera: *Rumex* L., *Polygonum* L., *Persicaria* Mill., *Atraphaxis* L., and *Fallopia* Adans. The genus *Rumex* L. dominates (45.45 %) and demonstrates a high level of ecological plasticity and adaptability to anthropogenic environments. Life-form analysis shows the prevalence of annual herbs (50 %), while ecological groups are dominated by mesophytes (41 %). The results reveal the structural and ecological composition of the urban flora of Fergana and can serve as a basis for floristic monitoring and comparative ecological studies of urbanized ecosystems.

Keywords: *Polygonaceae* Juss., *Rumex* L., Fergana flora, ecology, hygrophytes, mesophytes, xerophytes, life forms, systematics, urban flora, biodiversity, ecological plasticity, adaptation, Uzbekistan, vegetation, taxonomy, environmental analysis, urban ecosystems, flora monitoring, floristic diversity.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-10

Annotatsiya: Maqolada *Polygonaceae* Juss. oilasiga mansub o'simliklarning Farg'ona shahri florasidagi floristik va ekologik xususiyatlari tahlil qilingan. Daladagi kuzatuvlar va gerbariy namunalari asosida ushbu oilaga oid 22 tur aniqlanib, ular besh turkumga: *Rumex L.*, *Polygonum L.*, *Persicaria Adans.*, *Atraphaxis L.* va *Fallopia Adans.* jinslariga mansubligi ko'rsatildi. Tahlil natijalariga ko'ra, *Rumex L.* turkumi (45,45 %) ustunlik qiladi va ekologik plastiklik hamda antropogen sharoitlarga moslashuvchanlik bilan ajralib turadi. Hayotiy shakllar bo'yicha bir yillik o'simliklar (50 %) ustun bo'lib, ekologik guruhlar orasida mezofitlar (41 %) ko'pchilikni tashkil etdi. Tadqiqot natijalari Farg'ona shahar florasining strukturaviy tuzilishini yoritadi va shahar ekotizimlarining ekologik monitoringida muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: *Polygonaceae* Adans., *Rumex L.*, Farg'ona florasida, ekologik tahlil, hayotiy shakl, gigroskopik turlar, mezofit, kserofit, sistematika, floristik xilma-xillik, shahar flora, adaptatsiya, ekologik plastiklik, O'zbekiston florasida, vegetatsiya, monitoring, o'simliklar ekologiyasi, o'simliklar tizimi, biomorfologiya, bioxilma-xillik.

ВВЕДЕНИЕ

Семейство *Polygonaceae* Juss. занимает значительное положение во флоре умеренно-континентального региона Центральной Азии. В частности, на территории Республики Узбекистан оно представлено многочисленными видами, приспособленными к разнообразным экологическим условиям — от высокогорий Тянь-Шаня до пойменных и антропогенно трансформированных урбанизированных сред. Благодаря широкому ареалу и пластичности представители данного семейства выступают как индикаторы формирования и динамики растительных сообществ в переходных зонах, а также играют важную роль в структуре растительного покрова.

В регионе Ферганской долины и непосредственном городском массиве города Фергана семейство *Polygonaceae* Juss. характеризуется высокой видовой представленностью и экологической амплитудой. Географическое положение долины (между отрогами Тянь-Шаня и плоской равниной), умеренно континентальный климат с выраженной сезонностью, разнообразие почвенно-гидрологических условий и значительный антропогенный компонент создают благоприятную базу для изучения флористических и эколого-биологических особенностей растений данного семейства. Влияние ирригации, дренажных систем, урбанизированных и полуприродных территорий формирует совокупность местообитаний, в которых виды *Polygonaceae* Juss. проявляют адаптивные стратегии различной степени.

Изучение систематики, жизненных форм, эколого-биологических групп и гео-ценотического распределения представителей *Polygonaceae* Juss. в Ферганской долине позволяет обобщать закономерности ареалогенеза, адаптации видов к измененным экосистемам и устойчивости городской флоры. В частности, учитывая недавние публикации о биологическом разнообразии дикорастущих родственных культурным растениям в Узбекистане — где семейство *Polygonaceae* Juss. отмечено как значимое (см. Abduraimov O.C. и др., 2023) [4] — становится актуальным провести комбинированный флористико-экологический анализ именно на территории города Ферганы. Реализация такого анализа открывает перспективу для мониторинга состояния растительных сообществ, оценки влияния антропогенных факторов, инвентаризации биоразнообразия и разработки рекомендаций по его сохранению и рациональному использованию.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-10

Таким образом, целью данного исследования является комплексный анализ флористического состава семейства *Polygonaceae* Juss. во флоре города Ферганы с учётом родового состава, жизненных форм и эколого-биологических групп, что позволяет выявить структурные особенности и адаптивные тенденции данного таксономического блока в урбанизированной среде региона.

Материалы и методы

Полевые исследования проводились в 2023–2025 гг. в пределах города Ферганы и его окрестностей. Для анализа использовались стандартные флористические и геоботанические методы. Каждый выявленный вид семейства *Polygonaceae* Juss. был охарактеризован по жизненной форме, экологической принадлежности и месту произрастания. Определение таксонов осуществлялось с использованием сводок и определителей флоры Средней Азии [3,4]. На основе собранных данных рассчитано процентное соотношение родов, жизненных форм и эколого-биологических групп. Визуализация выполнена с помощью круговых диаграмм, что позволило продемонстрировать структурные особенности флоры.

Результаты

Во флоре города Ферганы семейство *Polygonaceae* Juss. представлено 22 видами, объединёнными в пять родов. Преобладает род *Rumex* L. (10 видов), на втором месте — *Polygonum* L. (6 видов), далее следуют *Persicaria* Mill. (4 вида), *Atraphaxis* L. и *Fallopia* L. (по 1 виду). Эти данные указывают на выраженную доминантную роль рода *Rumex*, характерного для мезофитных и гигрофитных местообитаний.

Рис. 1. Соотношение родов семейства *Polygonaceae* Juss. во флоре города Ферганы. Анализ жизненных форм выявил преобладание травянистых однолетников (11 видов, 50 %), многолетние травы составляют 10 видов (45 %), кустарники — 1 вид (5 %). Данное распределение связано с особенностями городской среды, где ежегодные антропогенные воздействия способствуют распространению короткоциклических жизненных форм.

Рис. 2. Распределение жизненных форм представителей семейства *Polygonaceae* Juss. . По эколого-биологическим группам доминируют мезофиты (9 видов, 41 %), за ними следуют гигрофиты (8 видов, 36 %) и ксерофиты (5 видов, 23 %). Преобладание мезофитов отражает характерную влажность почвенного покрова и умеренные климатические условия города Ферганы.

Рис. 3. Распределение видов семейства *Polygonaceae* Juss. по эколого-биологическим группам.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают общие закономерности флоры умеренно аридной зоны Средней Азии, где доминируют мезофитно-гигрофитные комплексы. Высокая встречаемость рода *Rumex* L. обусловлена его морфофизиологической пластичностью и способностью адаптироваться к нарушенным местообитаниям. Виды, такие как *Rumex crispus* L., *Rumex dentatus* *Rumex* L. и *Rumex conglomeratus* Murray, типичны для влажных и мезофитных

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-10

эктопов, в то время как *Rumex chalepensis* Mill. и *Rumex tianschanicus* Losinsk. чаще встречаются на сухих, ксерофитных участках.

Наличие в пределах городской флоры Ферганы представителей различных экологических стратегий — от гигрофитов до ксерофитов — указывает на высокий уровень адаптационного разнообразия семейства *Polygonaceae* Juss.. Урбанизированные территории создают мозаичную структуру местообитаний, что способствует сосуществованию видов с различной экологической амплитудой. Данные результаты подтверждают устойчивость флоры *Polygonaceae* Juss. к урбанизационным нагрузкам и её значение в экологическом мониторинге городской растительности.

Заключение

Флора семейства *Polygonaceae* Juss. во флоре города Ферганы характеризуется не только высокой представленностью рода *Rumex* L., но и значительным таксономическим, экологическим и морфологическим разнообразием. Проведённый анализ выявил 22 вида, распределённые по пяти родам, что отражает богатство и сложность флористического состава региона. Доминантная роль рода *Rumex* Juss. объясняется его морфофизиологической пластичностью, способностью быстро заселять нарушенные и мезофитные местообитания, а также высоким уровнем семенной продуктивности и устойчивостью к колебаниям влажности почв.

Распределение жизненных форм показывает, что семейство *Polygonaceae* Juss. имеет выраженный уклон в сторону травянистых растений, преимущественно однолетних, что типично для урбанизированных флор, подверженных постоянному антропогенному воздействию. В то же время наличие многолетних форм и единственного кустарникового представителя подтверждает сохранение в городской среде элементов природных растительных сообществ.

По эколого-биологическим типам доминирование мезофитов и гигрофитов демонстрирует тесную связь флоры *Polygonaceae* Juss. с водно-болотными и пойменными биотопами Ферганской долины, что связано с особенностями ирригационного ландшафта региона. Ксерофитные виды формируют устойчивую подгруппу, адаптированную к обочинам дорог, откосам и участкам с пониженным увлажнением, что указывает на разнообразие экологических стратегий внутри семейства.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что семейство *Polygonaceae* Juss. обладает высокой степенью экологической амплитуды, позволяющей его представителям сохраняться и активно воспроизводиться в условиях интенсивной урбанизации. Эта группа растений является индикатором динамики растительного покрова и служит модельным объектом для изучения процессов адаптации флоры к трансформированной среде.

Практическое значение проведённого исследования заключается в возможности использования выявленных данных при разработке программ по экологическому мониторингу городской флоры, оценке устойчивости растительных сообществ, а также при составлении региональных флористических сводок и Красных списков. Итоги анализа могут послужить основой для сравнительных исследований флор других городов Ферганской долины и всего Узбекистана.

Таким образом, семейство *Polygonaceae* Juss. в условиях Ферганской области демонстрирует не только высокий уровень адаптации, но и сохраняет важную роль в поддержании биологического равновесия городской экосистемы. Продолжение исследований в этом

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-10

направлении позволит уточнить закономерности видового распределения, выявить эндемичные и редкие элементы, а также углубить понимание процессов урбанизации и их влияния на флористическую структуру региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Кемелин Р.В. (1973). Флора и растительность Средней Азии. Л., Наука.
- 2.Цвелёв Н.Н. (1987). Семейство *Polygonaceae* Juss. в флоре СССР. Л., Наука.
- 3.Тожибаев К.Ш. и др. (2018). Флора Узбекистана. Ташкент.
- 4.Расулов М.М. (2022). Экологический анализ флоры Ферганской долины. Фергана.
- 5.Уринбоев И.Р. (2025). Значение представителей семейства *Polygonaceae* Juss. в мониторинге городской флоры. Ферганский государственный университет.

